

RESENHA: GONÇALVES, Hugo Feitosa. *Economia política brasileira contemporânea: estado, formação econômico-social e contrarreformas neoliberais – conflito de classe e bloco de poder*. Curitiba: CRV, 2024.

Reprimarização e Espoliação: A Crise Neoliberal e os Dilemas da Classe Trabalhadora Brasileira

Francisca Jaqueline de Souza Viração
Historiadora e Pós-doutoranda em Economia Política na PUC-SP
Professora na Universidade Regional do Cariri
DOI: 10.5281/zenodo.14768882

Resultado de sua tese de doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o livro do professor da Universidade Federal do Piauí, Hugo Feitosa Gonçalves traz contribuição relevante para a compreensão da economia política brasileira contemporânea.

A principal ideia defendida é que as reformas, na qual o professor classifica de contrarreformas neoliberais, a saber a trabalhista e da previdência, e especificamente para o livro o acréscimo do arcabouço fiscal do terceiro governo Lula, se dá devido ao processo de reprimarização da economia. E esta por sua vez acontece devido a subordinação de um capitalismo periférico ao grande capitalismo financeiro internacional. Partindo de um paradigma metodológico epistemológico do materialismo histórico-dialético, a reprimarização da produção, das relações de trabalho e do mercado consumidor é tratada como uma espécie de nova “acumulação primitiva do capital”.

Segundo Gonçalves, esta nova espoliação é feita tirando direitos dos trabalhadores, já que a burguesia financeira da periferia do capitalismo na crise do capitalismo pós-2008, sem conseguir mais taxas de lucro, passou a espoliar o trabalhador, retirando seus direitos. Nas palavras do professor:

“O trabalhador agora terá que trabalhar mais horas por dia, em situação cada vez mais desumana - já que o Estado nos Governos Temer e Bolsonaro, fechou os olhos para a precariedade das condições de trabalho, podemos estender esse entendimento para o terceiro governo Lula - , isso se conseguir um emprego, até chegar a uma idade e um desgaste física e emocional que só lhe resta desfrutar da morte.” (GONÇALVES, 2024)

O livro é prefaciado pela professora Cláudia Costa Gomes, que destaca a importância de uma obra que trata de economia brasileira contemporânea a partir da chave de leitura marxista. Em seguida o autor faz aquilo que chama de “notas introdutórias”, a primeira destacando o capitalismo financeiro no Brasil e a segunda como uma grande introdução ao livro, contextualizando sua pesquisa com a história econômica recente do país.

O primeiro capítulo intitulado *Estado, políticas públicas e neoliberalismo*, escrito em conjunto com sua coorientadora do doutorado, a professora Jórissa Danilla Nascimento Aguiar, trata das questões teóricas de sua análise. Apesar de se considerar um neomarxista, e seu livro partir das análises neomarxistas como os conceitos de fração de classe e bloco de poder, originárias em Nicos Poulantzas, o livro ganha em profundidade teórica ao trazer para o debate as matrizes principais do marxismo: Marx, Engels e Lenin. Além de debater o capitalismo financeiro atual, tratando também com conceitos caros ao marxismo, como o de imperialismo.

O segundo capítulo, *Formação econômica e social do Brasil contemporâneo*, é um excelente ensaio de história econômica do Brasil do último século. Praticamente fazendo uma análise de cada governo desde a Revolução de 30 até antes do PT entrar no poder. Neste capítulo o professor Hugo Feitosa Gonçalves desenvolve com mais robustez sua análise a partir do conceito de bloco de poder, apresentado no capítulo anterior.

O terceiro capítulo, *O desenvolvimentismo nas franjas do neoliberalismo dos governos do PT*, o autor parte do conceito de neodesenvolvimentismo do professor Armando Boito Jr., que considerava que há diferenças sensíveis com o desenvolvimentismo de Vargas, JK e Jango. Basicamente apresenta um crescimento menor, por não dar tanto destaque ao capital industrial e por aceitar maiores constrangimentos do capital financeiro internacional, ou seja, não é puramente nacionalista, já que é dirigida por uma burguesia que perdeu sua força social anti-imperialista.

Nestes dois últimos capítulos, o professor Hugo Feitosa Gonçalves faz uma grande introdução daquilo que realmente quer defender em sua obra, a partir do capítulo três. Para além de uma excelente análise da formação econômica brasileira, são dois textos que podem muito bem ser bastante úteis para análises de história econômica, muito embora não tenha os paradigmas epistemológicos para tal, afinal são se propõe a isto.

É no quarto capítulo, *Uma ponte para o passado: a reprimarização da formação econômica e social brasileira nos governos Temer e Bolsonaro*, que sua tese começa a ficar mais clara. O título do capítulo é claramente uma crítica ao projeto econômico que o MDB criou para o país no governo Temer. A ideia central é que o neodesenvolvimentismo do PT criou as condições necessárias para agudizar a perda de direitos trabalhistas feita nos governos Temer e Bolsonaro. Tendo no slogan de Bolsonaro “Menos direitos, mais liberdade”, sua verdadeira síntese ilusória para a classe trabalhadora.

Aqui também fica claro que, quando o autor fala de reprimarização da formação econômica e social do Brasil, neste caso em específico, ele não está tratando de desindustrialização e aumento do setor primário da economia. Mas de uma nova espécie de acumulação primitiva do capital, uma nova espoliação no desmonte do Estado e na retirada de direitos dos trabalhadores com a finalidade de maximizar os lucros do capitalismo na periferia do capital.

No quinto e último capítulo, *Sete anos de azar: o legado das contrarreformas neoliberais para a classe trabalhadora brasileira*, o professor Hugo Feitosa Gonçalves faz a conclusão de seu pensamento. Onde basicamente percebe-se que a crise do neoliberalismo pós-2008 força a elite financeira global a espoliar os trabalhadores, caracterizando, portanto, a reprimarização da economia, como já fora falado em capítulos anteriores de seu livro.

Certamente o livro do professor Hugo Feitosa Gonçalves deixa uma enorme contribuição para a compreensão da economia brasileira contemporânea. Atualiza o pensamento marxista brasileiro, com novas contribuições vindas de conceitos caros ao materialismo histórico, como a teoria da dependência. Que segundo o autor, devido o Brasil estar em um capitalismo periférico, a espoliação neoliberal é muito mais forte e cruel que no centro do capitalismo. Além de aplicar concepções neomarxistas de Nico Poulantzas como bloco de poder para a análise da economia brasileira contemporânea.

Porém a ideia central de sua obra não é uma novidade acadêmica, o processo de diminuição do estado e o avanço do capital em diminuir os direitos trabalhistas é tema consolidado na literatura. Basta citar David Harvey com sua análise clássica da transformação do capitalismo em suas obras, mais especialmente no livro *A condição pós-moderna*. Na obra

Harvey mostra a mudança do capitalismo daquilo que chama de fordismo-keynesiano para uma acumulação flexível.

Inúmeros são os intelectuais que escrevem sobre o desmonte do estado brasileiro, inclusive este é um tema não apenas restrito do campo dos intelectuais, mas ainda é forte debate público de sindicatos e partidos políticos de esquerda. Desde obras dos fins de 1970 de Maria da Conceição Tavares, como *O grande salto para o caos* e *Da substituição de importações ao capitalismo financeiro* até Rosa Maria Marques no recente *Capitalismo em Crise*, escrito ao lado do professor Paulo Nakatani. Este capital financeiro ou portador de juros, como prefere chamar a professora Rosa Marques, impõe sua agenda ao Estado, que se vê obrigado a reduzir seus gastos.

Também no debate da reprimarização da economia, este capital força a uma mudança na estrutura produtiva dos países da periferia do capital, que retornam, no caso do Brasil, a um estágio pré-Revolução de 1930. Onde seu papel era reduzido a agroexportador. Neste ponto também é importante destacar a tese de Bresser-Pereira e Nelson Marconi sobre a doença holandesa, causada principalmente pela enorme descoberta de reservas de petróleo.

Apesar de não se tratar de uma contribuição original no referencial teórico para a análise da economia política brasileira, o livro do professor Hugo Feitosa Gonçalves traz contribuições relevantes ao tratar da temática analisando profundamente como se dá a espoliação dos trabalhadores brasileiros através das reformas trabalhistas e previdenciária e mais recentemente com o arcabouço fiscal.

Como também pode ser utilizada por historiadores econômicos, como já fora mencionado anteriormente. Apesar de não usar nem ferramental de historiador e nem referências mais específicas da História Econômica. Afinal, ele não se propõe a isso, já que este livro é fruto de sua tese de doutorado em Ciências Sociais na UFRN. O livro tem o mérito de já estar atualizado com a política do Novo Arcabouço fiscal do terceiro governo Lula como parte deste processo de reprimarização da formação econômica e social de nossa economia. A obra nos faz pensar em que situação estamos como país, na atual crise do capital no limiar da ascensão de modelos econômicos que se contrapõem ao liberalismo americano, como a Rússia e China. O que faremos, para onde iremos? Como resolveremos os dilemas causados por esta crise neoliberal?

Talvez estes sentimentos que advém após a leitura da obra do professor Hugo Feitosa Gonçalves, sejam melhor resumidos com suas palavras na segunda nota de rodapé. Que também nos revela as inquietações racionais e passionais de um jovem intelectual brasileiro nordestino, que está fora do centro de formação acadêmica do país, ele diz: “Esta obra encena as paixões e os dramas sobrevividos nos últimos cinco anos.”

Referência

GONÇALVES, Hugo Feitosa. *Economia política brasileira contemporânea: estado, formação econômico-social e contrarreformas neoliberais – conflito de classe e bloco de poder*. Curitiba: CRV, 2024.